

ЯШИЛ ТЕХНОЛОГИЯЛАРГА ИНВЕСТИЦИЯЛАР – ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТ ИСТИҚБОЛИ

Хамдамов Анвар Норович

Фан ва технологиялар университети ректори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11001443>

Аннотация. Мақолада ҳозирги глобаллашув шароитида яшил иқтисодиётни барпо этиши жараёнларининг муҳим шартли бўлган яшил технологияларга киритилаётган инвестицияларнинг роли, унинг динамикаси, таъсир этувчи омиллар ҳисобига нарх рақобатининг ўсиши каби масалалар ёритилган.

Калим сўзлар: яшил иқтисодиёт, яшил технология, қайта тикланадиган энергия, энергетик манбалар, яшил инвестициялар, молиялаштириши, экологик жавфсизлик, иқлим ўзгариши, энергия истемоли, глобал исити, иқлим ўзгаришлари, Париж конференцияси, биомасса, биоёқилги, кичик гидростанциялар, геотермал ва денгиз энергиялари, муқобил энергия, кичик гидроэлектр станциялари, углерод чиқиндилари, инвестициялар самарадорлиги.

Аннотация. В статье освещены такие вопросы, как роль инвестиций в зеленые технологии, которые являются важным условием процессов становления зеленой экономики в современных условиях глобализации, ее динамика и рост ценовой конкуренции за счет влияющих факторов.

Ключевые слова: зеленая экономика, зеленые технологии, возобновляемые источники энергии, источники энергии, зеленые инвестиции, финансирование, экологическая засуха, изменение климата, спрос на энергию, глобальное потепление, изменения климата, Парижская конференция, биомасса, биотопливо, малая гидроэнергетика, геотермальная и морская энергия, альтернативная энергетика, малые гидроэлектростанции, выбросы углекислого газа, эффективность инвестиций.

Abstract. The article highlights issues such as the role of investment in green technologies, which are an important condition for the development of a green economy in modern conditions of globalization, its dynamics and the growth of price competition due to influencing factors.

Keywords: green economy, green technologies, renewable energy, energy sources, green investment, financing, environmental drought, climate change, energy demand, global warming, climate change, Paris conference, biomass, biofuels, small hydropower, geothermal and marine energy, alternative energy, small hydroelectric power plants, carbon dioxide emissions, investment efficiency.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Бугунги кунда «яшил иқтисодиёт» бутун дунё мамлакатларининг истиқболда барқарор ривожланишининг асосий драйвери сифатида қаралмоқда ва уни ҳаракатга келтирувчи куч «яшил» технологияларга киритилаётган инвестициялар эканлигини тан олинмоқда, унга жиддий эътибор берилмоқда. Мазкур технологиялар энергия ва ресурсларни тежаш, углерод чиқиндиларини камайтириш, муқобил энергия манбаларидан фойдаланиш, органик қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш, чиқиндиларни қайта ишлаш, умуман иқтисодиётни табиат ва атроф-муҳитга зарар келтирмасдан

ривожлантиришга ҳамда инсониятнинг экологик хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади.

Айниқса, ҳозирги глобаллашув шароитида қайта тикланувчи энергия манбаларининг аҳамияти тез суратлар билан ортиб бормоқда. Мазкур масаланинг энг юқори чўққиси 2015 йилда Франциянинг Париж шаҳрида ўтказилган Бирлашган миллатлар ташкилотининг иқлим ўзгаришига бағишланган конференциясида 195 мамлакат томонидан глобал исиш даражасини 2° целсий даражасида ушлаб туриш сиёсатини қабул қилиши билан белгиланди. Ушбу конференцияда 147 мамлакат ўзининг «яшил иқтисодиёт» бўйича режаларини муҳокама қилди, қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш бўйича дастурларни таклиф этди, 167 мамлакат иқлим имкониятларидан келиб чиқиб ўз энергия самарадорлигини ошириш бўйича тавсияларини ишлаб чиқилган ва барча давлатларга тақдим этилган эди. Бу ҳолатнинг истиқболдаги оқибатлари шуни кўрсатмоқдаки, 2040 йилга келиб дунё ялпи ички маҳсулотининг энергия сиғимкорлиги 0,93 кВт/долларга, жон бошига тўғри келувчи энергия истеъмоли 22,32 мВт/кишига, жами энергия истеъмоли 204408,88 млн. мВт га етади[1].

Мамлакатларнинг анъанавий энергия манбаларидан фойдаланишни камайтириб, қайта тикланувчи энергия манбаларига кўпроқ эътибор қаратишларига қуйидаги омиллар таъсир кўрсатди: – қайта тикланадиган энергия манбаларидан технологик жараёнда фойдаланиш ҳисобига нарх рақобатининг ўсиши; – мазкур сектор ривожланиши учун ижобий сиёсий ташаббуслар; – молиялаштиришдаги нисбатан эркин шароитлар; – энергетик ва экологик муаммоларни ҳал қилиш масаласи; – ривожланаётган мамлакатларнинг ўсиб бораётган иқтисодиётининг энергияга ортиб бораётган талаби; – энергияни барчага бирдек барқарор равишда таъминлаш ва энергетик етишмовчиликдан қутулиш.

Барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш ва иқтисодиётнинг ривожланиш даражаси кўп жиҳатдан энергия ресурслари захираларига боғлиқ. Ҳозиргача дунёда аниқланган табиий энергия манбалари захиралари энергия истеъмолининг бугунги кун даражасида истеъмол қилинса, 54 йил давомида энергияга бўлган эҳтиёжимизни қондириш имконини беради, холос. Бироқ маълумки, жамият ва иқтисодиёт ривожланиши бир жойда тўхтаб турмайди. Ривожланиш ва иқтисодий ўсиш энергияга бўлган эҳтиёжнинг ортишига олиб келади ва энергия танқислиги муаммоси вужудга келиши хавфини туғдиради. 2040 йилга келиб жаҳон ЯИМ энергия сиғимкорлиги 0,08 т. н.э./минг долларга етиши кутилмоқда. шу боис анъанавий энергия манбалари захираларининг камайиб бориши шароитида қайта тикланадиган энергия манбаларининг инсон ҳаёти ва фаолиятидаги аҳамияти ва долзарблиги ортиб бормоқда.

Йилдан йилга айрим мамлакатларда яшил иқтисодиётга инвестиция киритиш даражаси пасайганига қарамасдан, ривожланаётган мамлакатларнинг айримларида қайта тикланадиган энергия манбаларини инвестициялашни қўллаб қувватлаш бўйича давлат мақсадли дастурлари ишлаб чиқилмоқда, бундай мамлакатлар қаторига Ҳиндистон, Аргентина, Миср ва БАА Қозоғистон ва Ўзбекистонни ҳам киритиш мумкин.

2023-йилда экологик тоза энергетикага ўтиш учун инвестициялар ҳажми рекорд даражадаги 1,8 триллион долларни ташкил этди, бу ўтган йилги кўрсаткичлардан 17% кўпдир [2].

Айниқса, электромобиллар ва уларнинг қувватлаш инфратузилмасига инвестициялар - энг кўп маблағ киритилган йўналиш бўлган. Бу глобал миқёсда электромобилларни ишлаб чиқариш ва тегишли инфратузилмани ривожлантириш инвестициялари тобора муҳим йўналишга айланаётганини акс эттиради.

Инвестицияларнинг географияси ҳам эътиборга лойиқ. Хитой тоза энергетикага инвестицияларнинг глобал ҳажмида 38% ни ташкил этган ҳолда, 676 миллиард доллар билан етакчилик қилмоқда. Бу Хитойнинг тоза технологиялар ва барқарор энергетика келажагини ривожлантириш йўналишидаги стратегик йўналишини тасдиқлайди. Шунингдек, АҚШ ва Европа Иттифоқи давлатларида ҳам инвестицияларнинг сезиларли ўсиши кузатилмоқда, бу тоза энергетикага ўтиш жараёнининг глобал характерга эга эканини кўрсатмоқда.

Яна бир қизиқарли томони шундаки, тоза технологияларга қилинган инвестициялар миқдори казиб олинadиган ёқилғи манбаларига қилинадиган инвестициялардан 671 миллиард долларга кўп бўлган. Бу ҳам глобал инвестицияларнинг устувор йўналишлари барқарор ривожланиш томон ўзгараётганини кўрсатади.

Ўзбекистон ҳам яшил иқтисодиёт йўлида фаол қадамлар ташламоқда, стратегик қарорлар қабул қилмоқда ва ушбу ўтишни қўллаб-қувватлаш учун халқаро инвестицияларни жалб қилмоқда.

Мамлакатимизда 2022-йил декабр ойида яшил иқтисодиётга ўтиш бўйича стратегик режа тасдиқланди, у 2010-йил даражасига нисбатан иссиқхона газлари чиқиндиларини 35 фоизга қисқартиришни, 2030-йилгача яшил энергиядан электр энергиясини 30 фоизгача ишлаб чиқаришни назарда тутди. Ўзбекистон 2050-йилгача углерод нейтраллигига ҳам эришмоқчи. Жаҳон банки билан яшил ўсишни рағбатлантириш бўйича қўшма дастур, шунингдек, турли ривожланаётган ҳамкорлар ўртасида самарали мувофиқлаштиришни таъминлади ва бу соҳада сиёсий ечимларни илгари суришга ёрдам берди[3].

2023-йилда муқобил энергияга жамоатчилик қизиқишини оширишга қаратилган “Қуёш уйи” дастури ҳам ишга туширилди. Унда аҳоли ўртасида қуёш энергиясидан фойдаланишни рағбатлантириш учун имтиёзли ресурслар ва солиқ имтиёзлари бериш, шунингдек, ортиқча ишлаб чиқарилган электр энергиясини давлат томонидан кафолатланган харид қилиш тизимини жорий этиш кўзда тутилган.

Ўзбекистон Президентининг 2023-йилда Хитой Халқ Республикасига давлат ташрифи доирасида умумий қуввати 4,8 гигаватт бўлган 4,4 миллиард долларлик 11 та қуёш ва шамол электр станциясини қуриш бўйича келишувларга эришилди[4].

Саудиянинг ACWA Power компанияси ҳам Ўзбекистонда шамол электр станцияларини қуриш билан шуғулланади. Бугунги кунда компания Ўзбекистонда иккита шамол электр станциясини қуришни режалаштирмоқда. Бухоро вилояти ва Қорақалпоғистонда умумий қуввати 800 МВт бўлган шамол электр станциялари ташкил этилади. ACWA Power иккала лойиҳага жалб этиш мажбуриятини олган жами сармоя 1,085 миллиард долларни ташкил қилади.

Шунингдек, компания иштирокида айни пайтда Қорақалпоғистонда 1,5 ГВт ва 100 МВт қувватга эга иккита шамол электр станцияси қурилмоқда.

Бухоро вилоятининг Пешкун ва Ғиждувон туманларида ҳар бири 500 МВт қувватга эга шамол электр станцияларини яратиш бўйича ишлар олиб борилмоқда.

Компания Тошкент ва Самарқанд вилоятларидаги фотоэлектрстанцияларида ҳам иш олиб бормоқда. Бундан ташқари, Чирчиқдаги “яшил” водород заводида сармоя киритмоқда ва унинг қурилишига Power China компаниясини жалб қилган.

Бу йўналишдаги лойиҳалар Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company PJSC), Франциянинг Total EREN, Германиянинг Graess Energy, Phanes Group (BAA, Dubai) каби энергетика компаниялари томонидан ҳам амалга оширилмоқда.

Шу билан бирга, Европа тикланиш ва тараққиёт банки (EBRD) ва Осиё инфратузилма сармоялари банки (АІВ) каби халқаро молия институтлари билан ҳамкорликда Ўзбекистон ўз саъй-ҳаракатларини яшил инновацияларни рағбатлантириш ва яшил молиядан фойдаланиш имкониятларини яхшилашга қаратмоқда. Масалан, EBRD “Ҳамкорбанк”га энергия самарадорлигини кредитлашни кенгайтириш учун 10 миллион АҚШ доллари миқдоридан кредит ажратди, бу эса компаниялар ва уй хўжаликларида ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, энергия самарадорлигини ошириш ва иқлимга чидамлилигини ошириш имконини берди. АІВ Ўзбекистонда умумий қуввати 897 МВт бўлган учта қуёш электр станцияси қурилишини қўллаб-қувватлаб, 2030-йилгача 7 ГВт дан ортиқ қуёш энергиясини ўрнатиш бўйича миллий яшил иқтисодиёт стратегиясига ҳисса қўшади.

Бу ташаббуслар Ўзбекистоннинг экологик вазиятни яхшилаш ва табиий ресурслардан самарали фойдаланиш орқали барқарор иқтисодий модел яратиш, қазиб олинмаган ёқилғига қарамликни камайтириш ва аҳоли турмуш сифатини яхшилашга интилишини акс эттиради.

ХУЛОСА ВА ТАВСИЯЛАР:

1. Қайта тикланадиган энергия манбалари интеграциясини кучайтириш: Қуёш, шамол ва гидроэнергетика лойиҳаларини амалга оширишни давом эттириш ва жадаллаштириш, техник ва молиявий ёрдам кўрсатиш учун халқаро ҳамкорлар билан ҳамкорликни кенгайтириш.

2. Энергия самарадорлиги дастурларини кенгайтириш: Саноат, уй-жой ва қишлоқ хўжалигида энергия самарадорлигини ошириш бўйича комплекс дастурларни жорий этиш, бу энергия сарфини қисқартириш ва карбонат ангидрид чиқиндиларини камайтириш имконини беради.

3. Қонунчилик ва меъёрий-ҳуқуқий базани ривожлантириш: яшил технологияларни, шу жумладан “яшил” молиялаштириш механизмларини ва хусусий секторни рағбатлантиришни қўллаб-қувватлашга қаратилган қонунчилик, меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва такомиллаштиришни давом эттириш.

4. Хусусий сектор иштирокини кучайтириш: инвестициялар учун қулай шарт-шароитлар яратиш, кафолат механизмларини ишлаб чиқиш ва солиқ имтиёзларини бериш орқали яшил лойиҳаларга хусусий сектор инвестицияларини рағбатлантириш. Масалан, АҚШда солиқ имтиёзлари ва субсидиялар қуёш энергетикаси соҳасини ривожлантиришда муҳим рол ўйнайди.

5. Таълим ва хабардорликни ошириш: Яшил иқтисодиётга ўтиш, энергияни тежаш ва қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланиш муҳимлиги ҳақида аҳолининг хабардорлигини ошириш учун таълим дастурлари ва кампанияларини ташкил этиш.

6. Илмий-тадқиқот ва инновацияларни ривожлантириш: яшил технологиялар соҳасидаги илмий-тадқиқот ва ишланмаларни, шунингдек, олимлар, мутахассислар ва тадбиркорлар ўртасида тажриба ва илғор тажриба алмашиш учун форумлар ва платформаларни қўллаб-қувватлаш.

7. "Яшил" стандартларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш: Япония энергия самарадорлиги ва маҳсулотларнинг экологик тозаллиги бўйича миллий стандартлар ишлаб чиқарувчиларни ҳам, истеъмолчиларни ҳам кўпроқ масъулиятли танлов қилишга ундаши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. CENTRAL ASIAN ACADEMIC JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH ISSN: 2181-2489 VOLUME 2 | ISSUE 5 | 2022 Scientific Journal Impact Factor (SJIF 2022=4.63). URL: <http://sjifactor.com/passport.php?id=22230782> UZBEKISTAN | www.caajsr.uz
2. Bloomberg – “Global Clean Energy Investment Jumps 17%, Hits \$1.8 Trillion in 2023”. 2023. URL: <https://about.bnef.com/blog/global-clean-energy-investment-jumps-17-hits-1-8-trillion-in-2023-according-to-bloombergnef-report>
3. Anhor.uz – “Проекты по внедрению солнечной энергетики в Узбекистане”. 2023. URL: <https://anhor.uz/vzglyad-iznutri/solar-energy-projects>
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий веб-сайти – “Қайта тикланувчи энергия манбаларини жорий этиш ҳолати кўриб чиқилди”. URL: <https://president.uz/uz/lists/view/6365>
5. М.Юлдашев, Ф.Юлдашев, С.Мирзаалиев, Ш.Қурбонов. Экологик иқтисодиёт: назарий ва амалий тадқиқотлар. Монография, Тошкент, “Илм-фан ва инновация” нашриёти 2023-йил, 240 бет.